

Gravitation

Fuad Shalabi

Ambrox@gmx.net

16.06.2023

Ich möchte Ihnen die Funktionsweise der Gravitation nach der Verdrängungstheorie und anhand der bekannten Phänomene erklären.

Ich möchte noch einmal spezieller darauf eingehen, warum man die Gravitation als eine Raumzeitstauchung verstehen muss. Auch möchte ich damit das weit verbreitete Bild der Raumdehnung um massive Objekte als falsch entlarven. Diese Bilder tragen zur Verwirrung bei und verhindern ein gutes Verständnis zur Wirkweise der Gravitation nach der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) zu entwickeln.

Ich möchte aufzeigen, dass nur eine Raumstauchung zu allen bekannten Phänomenen passt. Eine angenommene Raumdehnung führt zu einer falschen Vorstellung der Gravitation und der gekrümmten Raumzeit. Betrachtungen und Erklärungen der ART, die mit einer Raumdehnung beschrieben werden, sind falsch, da sie zu Widersprüchen innerhalb der RT führen. Alle Phänomene zusammen, können lediglich mit einer Raumstauchung konsistent beschrieben werden.

Basics zur Relativitätstheorie (RT)

Die spezielle Relativitätstheorie (SRT) ist der Beginn der Relativität von Raum und Zeit und der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit (c oder LG).

Weiter hat Minkowski die untrennbare Verbindung von Raum und Zeit erkannt und den Begriff Raumzeit eingeführt, da das Verhältnis von Raum zur Zeit immer dieselbe ist. Zu dieser Erkenntnis kam Minkowski, da er erkannte, dass man Raum und Zeit IMMER gemeinsam beugen muss. Raum und Zeit verschmelzen zur Einheit der Raumzeit.

Um die Konstanz von c immer gewährleisten zu können, muss etwas mit der Raumzeit passieren, ist man gleichförmig bewegt, da c eine Konstante darstellt und damit invariant (unveränderlich) ist. Denn die Gesetze der Physik sollen unabhängig vom Bewegungszustand sein und gelten.

Das führt unweigerlich dazu, dass sich Raum und Zeit für jeden unterschiedlich bewegten Beobachter anders darstellen müssen.

In der SRT gibt es dazu diverse Instrumente um die variable Raumzeit darzustellen. Wir benötigen eine Transformation zwischen unterschiedlich bewegten Beobachtern, so dass zwischen unterschiedlichen Beobachtern eine Einigung über unterschiedlich wahrgenommene Events (Ereignisse) herrscht.

Das ist das Kausalitätsprinzip der SRT. Die dazu nötige Transformation wird mit der Lorentzgleichung bzw. dem Lorentzfaktor bewerkstelligt.

Zum Verständnis der ART ist das aber erstmal nicht wichtig. Wichtig ist lediglich, dass auch ein gleichförmig bewegter Beobachter die LG immer mit c messen wird.

Geschwindigkeit ist immer Strecke(Raum) pro Zeit. Oft geschrieben als dx/dt .

Das bedeutet nur, dass man eine Strecke durch eine Zeitspanne teilt.

Damit man also als Bewegter c mit c messen kann, müssen sich die Maßstäbe ändern. Und zwar exakt so, dass sie die schon vorhandene Bewegung kompensieren. Denn diese Bewegung darf nicht zur LG gehören, da diese konstant ist.

Ein Photon in einem mit $0,5c$ bewegten Raumschiff darf nicht zusätzlich mit c unterwegs sein, ansonsten würden die Messenden $1,5c$ messen.

Da aber die Abstände verkürzt (Längenkontraktion) sind und die Zeit langsamer vergeht im Raumschiff, und beides im selben Maße passiert, wird c mit c gemessen.

Einfache Rechnung: $0,5 * \text{Raumanteil(Strecke)}$ geteilt durch $0,5 * \text{Zeit}$ ergibt genauso 1 wie in einem flachen Minkowskiraum, also ungebeugter Raumzeit wo Raum und Zeit eine „normale“ Größe besitzen $1/1$ ebenso 1.

Wobei die 1 für die LG steht.

Das kommt dadurch zustande, da sich Raum und Zeitanteil der Raumzeit exakt so kontrahiert bzw. dilatiert (verlangsamt) sind, dass das Verhältnis von dx/dt sich nicht geändert hat.

Es ist also nur wichtig zu erkennen, dass sich Raumkontraktion und Zeitdilatation im Verhältnis nie ändern dürfen in der gesamten RT, damit die Konstanz von c gewährleistet ist.

Ein unbewegter Beobachter würde den reinen Lichtstrahl also lediglich mit $0,5c$ bewegt sehen. Nimmt er aber die $0,5c$ des Raumschiffes dazu, kommt auch er auf $1c$ also ebenfalls auf die LG.

Die Geschwindigkeit mit der jemand bewegt ist, ist für die Messung von c also nicht entscheidend. Sowohl die Konstanz von c wird so gewahrt, als auch die Kausalität.

Diese Sicht ist eine starke Vereinfachung. Sie hilft aber dabei andere Phänomene aus der ART besser zu verstehen.

Wir nehmen mit: Das Verhältnis von Raum zu Zeit muss gewahrt bleiben, da jeder Beobachter c mit c messen muss.

ART - gekrümmte Raumzeit

Wie verhalten sich Lichtstrahlen in der Nähe von Massen? Ist die LG auch da konstant? Ja, mit einer kleinen Einschränkung. Lokal gilt diese Invarianz weiterhin. Global nicht mehr, da in der ART die Raumzeit selbst gebeugt/gekrümmt und hier die Raumzeitkrümmung invariant ist. Erklärung folgt.

Das bedeutet, dass für jeden Beobachter diese Raumzeitkrümmung gilt. Als entfernter Beobachter kann man aber einen Lichtstrahl auch mit weniger als mit c messen. Das bedeutet aber nicht, dass c damit variabel wäre, sondern lediglich, dass es Raumzeitabschnitte geben kann innerhalb einer gekrümmten Raumzeit, wo sich Signale oder Lichtstrahlen in diesem Bereich scheinbar verlangsamen können.

Shapiroverzögerung und Prinzip der Raumzeitkrümmung

Der Nachweis wurde durch Shapiro berechnet und nachgewiesen. Daher wird dieser Effekt auch Shapiroverzögerung genannt.

Die ART ist also die Lehre der „gekrümmten“ Raumzeit, während die SRT für die flache Minkowski Raumzeit steht. Gelegentlich wird auch der Begriff euklidisch genutzt. Das bedeutet, dass der Untergrund, die Raumzeit nicht gebeugt ist.

Anders ist es bei der ART. Hier haben wir es immer mit einer Raumzeitkrümmung zu tun. Jede Masse verändert die Geometrie der Raumzeit. Am einfachsten stellt man sich das so vor, dass jede Masse einen entsprechend ihres Energiegehalts eine Raumverdrängung verursacht, da diese einen eigenen Raumbedarf haben. Für kleine Massen ist dieser Raumbedarf extrem klein.

Für die Sonne mit einem Radius von grob 700.000Km beträgt der Raumanteil als Schwarzschildradius ausgedrückt lediglich $\sim 3\text{Km}$.

Der Schwarzschildradius der Erde beträgt gerade einmal $\sim 9\text{mm}$.

Diese kleinen Radii reichen aus, um die ansonsten flache Raumzeit zu „stören“, genauer gesagt durch Verdrängung zu stauchen oder wie oft verwendet, zu krümmen.

Diese Krümmung ist invariant, das bedeutet, dass jeder Beobachter diese Krümmung als solche betrachten muss, um die Wirkung auf massive Objekte wie den Mond oder die Planeten, wie auch die Wirkung auf masselose Teilchen wie Photonen beschreiben zu können.

Diese Raumzeitstauchung ist real und wurde nachgewiesen. Ein bekanntes Beispiel ist das Hafele-Keating Experiment, in der der verlangsamte Uhrengang mit Atomuhren gemessen wurde.

In dem Experiment sind 2 Effekte zu berücksichtigen. Einmal die Zeitdilatation (langsamer gehende Uhren) durch die Geschwindigkeit des genutzten Flugzeuges, und einmal die gravitative Zeitdilatation durch den Höhenunterschied zum Erdboden.

Uns interessiert hier nur die gravitative Zeitdilatation, da diese durch die Raumzeitstauchung verursacht wird.

Uhren gehen also am Erdboden langsamer als in großen Höhen. Das wird als Zeitdilatation bezeichnet. Und der Raum ist je gestauchter (Längenkontraktion), je näher wir der Oberfläche kommen.

Diese durch Verdrängung verursachte Raumzeitstauchung ist der Grund für die Gravitation.

Objekte und Lichtstrahlen werden durch diese Krümmung beeindruckt. Auf Massen wirkt diese Krümmung attraktiv (anziehend), maximal bewegte masselose Teilchen werden in ihrer Ausbreitungsrichtung und Geschwindigkeit gestört. (verlangsamt und abgelenkt)

Um diesen Zusammenhang besser und fundierter zu verstehen, müssen wir uns genauer angucken was mit der Raumzeit-Metrik (Krümmung der Raumzeit) passiert.

Einstein hat uns dafür mit Gleichungen versorgt, die uns bei Lösung dieser Feldgleichungen erklärt, wie Raum und Zeit gekrümmt werden.

Die einfachste Lösung dieser schwierigen Feldgleichungen, ist die Schwarzschildmetrik. Diese beschreibt den einfachsten Fall für ein massives Objekt, das weder rotiert, noch geladen ist und homogen angenommen wird. Zum Verständnis langt uns das, da es hier um eine hauptsächlich phänomenologische Betrachtung geht.

Die Schwarzschildmetrik sagt vereinfacht, wie stark eine Masse den Raum krümmt/staucht. Dazu führt sie den Begriff Schwarzschildradius (R_s) ein, der aber nur angibt, wie groß eine Masse bei maximaler Komprimierung wäre, so dass nicht einmal mehr Licht der Krümmung entkommen kann.

Es ist also das Volumen, das von einer Masse übrig bliebe, bei maximaler Komprimierung und das Volumen, das direkt für die Raumzeitkrümmung verantwortlich ist.

Diese Formel lautet $ds^2 = -c^2 dt^2 (1 - R_s/R) + 1/(1 - R_s/R) * dR^2 + [\dots]$ << die Winkel lasse ich weg, da für unsere Betrachtung unwichtig.

Keine Angst, wir werden nicht rechnen. Es geht lediglich darum, dass wir wissen, dass es eine Formel gibt, nach der wir die Zeit und den Radius berechnen können. Bei der Zeit wird mit c multipliziert, um eine globale Betrachtung durch ein so genanntes Linienelement zu ermöglichen. Bei Multiplikation mit c wird aus der Zeit eine Strecke. Dies ermöglicht es, Raum und Zeit vergleichbar zu machen.

c wird als Formelzeichen für die LG genutzt. Sie beträgt ca. 300.000Km/Sekunde. Multipliziert man also x -Sekunden (Zeit) mit c , Km/Sekunde, kürzen sich die Zeiteinheiten weg und man erhält eine Strecke.

Beim Radius (R) bzw. dR wird noch der Krümmungskoeffizient ausgedrückt durch den Kehrwert von $1-(R_s/R)$. In der SS-Metrik möchten wir eigentlich die Krümmung einer Sphäre, also einer Kugel mit einem bestimmten Radius ausdrücken. In der Geometrie wird dazu der Kehrwert des Radius`genutzt. Also $1/R$. Da wir ja den Krümmungskoeffizienten des manipulierten Radius`haben möchten, können wir nicht den Kehrwert von dR nehmen, also geschieht das beim Vorfaktor.

Fürs Verständnis brauchen wir zum Glück weder die Krümmung einer Sphäre, noch c oder die Quadrate, noch die Vorzeichen.

Uns langt zu verstehen, was $1-(R_s/R)$ bedeutet. Das ist der Faktor mit der wir die Zeit und den Radius bestimmen. Je näher der Radius am Schwarzschildradius (R_s) ist, desto gekrümmter ist die Raumzeit.

Am R_s ist der Raum 0 und die Zeit unendlich verlangsamt.

Je weiter wir vom R_s weg sind, desto weniger stark ist die Raumzeit gestaucht.

Wollten wir also die Zeitdilatation und die Raumkontraktion bestimmen, müssten wir jeweils den Vorfaktor von $1-(R_s/R)$ nutzen. Für die Sonne bedeutet das, dass wir $R_s = 3\text{Km}$ und $R = 700.000\text{Km}$ nutzen.

$$1-(3\text{Km}/700.000\text{Km}) = 0,999995714285714$$

Das ist der Faktor für die Zeitdilatation und für die Raumkontraktion für jeden Punkt auf der Oberfläche der Sonne. Wie man unschwer erkennen kann, ist dieser Faktor extrem klein und fast nicht von 1 zu unterscheiden. Das langt aber um alle Planeten auf ihren Bahnen zu halten!

Mit der Shapiroverzögerung wurde die Raumzeitkrümmung auch indirekt nachgewiesen.

Multipliziert man jeweils den Radius und die Zeit mit diesem Faktor wissen wir, wie sich z.B. Licht an diesem Punkt verhält.

Es durchläuft einen gestauchten Raumabschnitt in der Nähe der Sonnenoberfläche. Ein hypothetischer Beobachter vor Ort (A) wird, da sich das Verhältnis von Raum und Zeit nicht geändert hat, weiterhin Photonen mit der LG messen. Da es egal ist wo er sich in der gekrümmten Raumzeit aufhält, da sich das Verhältnis von Raum zur Zeit nie ändert, da sie gemeinsam gleichermaßen gekrümmt werden.

Für einen weit entfernten Beobachter (B) verhält es sich ein wenig anders.

Wir nehmen aus Vereinfachung an, dass wir auf der Erde keinerlei Raumzeitkrümmung unterliegen. Und Somit eine flache Raumzeit hier haben.

Wenn wir nun einen Lichtstrahl nah der Sonne vorbei senden, welches von einem Objekt hinter der Sonne reflektiert wird und uns wieder erreicht, messen wir eine leichte Verringerung der LG.

Das ist dem Umstand geschuldet, dass die Raumzeit in der Nähe der Sonne gestaucht ist. Wir wissen, dass sich zwar das Verhältnis von Zeit zum Raum auch nahe der Sonne nicht ändert, aber wir wissen auch, dass wir als unbewegte entfernte Beobachter etwas anderes beobachten als jemand vor Ort. Das bedeutet, dass lokal die LG wegen der Wahrung des Verhältnisses immer gegeben ist, die LG aber GLOBAL verlangsamt wird, wenn sie durch eine dichtere Raumzeit muss.

Das ist der wichtigste Beweis für die Raumzeitstauchung um Massen herum. Lokale LG UND eine Shapiroverzögerung global funktioniert ausschließlich mit einer gestauchten Raumzeit.

Diesen Effekt kennen wir auch aus der Optik. Wenn wir Licht durch ein dichteres Medium schicken, dann hat es auch in diesem Medium eine geringere Geschwindigkeit. Es wird trotzdem als die LG in diesem Medium bezeichnet. Es gibt noch einen Effekt aus der Optik, der uns beim nächsten Phänomen beim Verständnis behilflich ist.

Lichtablenkung

Der Effekt der Einstein berühmt gemacht hat, ist die Lichtablenkung von masselosen Lichtteilchen an gravitativ wirkenden Objekten. Die Lichtablenkung wurde von der ART vorhergesagt und 1919 von Arthur S. Eddington bei einer Sonnenfinsternis nachgewiesen.

Da Newtons Gravitationstheorie diese Ablenkung nicht vollständig erklären konnte, die ART von Einstein aber schon, war klar, dass dies die bessere Gravitationstheorie ist.

Will man die scheinbare Verschiebung der Sterne die sich eigentlich hinter der Sonne außerhalb der Sichtlinie befunden hätten, und durch die Lichtkrümmung von ihrer wahren Position verschoben erscheinen mit der ART erklären, muss man den Begriff Geodäten einführen.

Geodäten sind gekrümmte Geraden, auf denen sich Objekte bewegen. In einem ungekrümmten Raum, sind die Geraden gerade, da dort keine Krümmung vorliegt.

Ein geradlinig bewegtes Photon bewegt sich also auf seiner Weltlinie (Geodäte) weiterhin geradlinig weiter, jedoch ist nun ihre Gerade gekrümmt und dieser Krümmung folgt das Photon.

Will man die Krümmung erkennen, muss man sich die Verschiebung der Sterne zur Sichtlinie angucken.

Da die Krümmung zur Sonne hin vollzogen wird, muss man von einer positiven Krümmung, sich das also als eine Art Sphäre um die Sonne vorstellen. Was wieder nur zu einer Kontraktion der radialen Komponente passt.

Eine weitere, sehr einfache Betrachtung der Effekte der Shapiroverzögerung, als auch der Lichtablenkung bietet uns die Optik, der Theorie über Licht.

In der Optik ist es so, dass sich Licht in dichteren Medien langsamer bewegen und zum Einfallswinkel hin gebrochen werden. Genauer ist hier zwar der Brechungsindex dafür verantwortlich, aber vereinfacht kann die Stärke der Brechung auch mit einer größeren Dichte beschrieben werden.

In der ART kann die Raumzeit auch als Medium betrachtet werden. Das Verhalten von Licht das durch die dichtere Raumzeit propagiert, kann also auch mit der Optik durch Verlangsamung und Brechung einfach und gut beschrieben werden. Auch hier passt nur eine dichtere/gestauchte Raumzeit zu den Phänomenen und vernetzt sich so nahtlos und unkompliziert mit dem Fachbereich der Optik.

Gravitationslinseneffekt

Als Gravitationslinseneffekt wird die durch gravitativ wirkenden Galaxien oder gar Galaxiencluster verursachte Linsung von Objekten wie Galaxien in der gleichen Sichtlinie bezeichnet.

Dabei wird das hinter der linsenden Galaxie befindliche Objekt vergrößert.

Da die Galaxie im Vordergrund nicht eine homogene Gravitation besitzt, weil sich die Galaxie aus mehreren einzelnen Objekten zusammensetzt, sieht man öfter auch Mehrfachbilder der gelinsten Galaxie.

Eine bestimmte Anordnung der Mehrfachbilder wird auch Einsteinkreuz genannt.

Es gibt aber auch andere Erscheinungsformen, die abhängig von der linsenden Galaxie und der Materieverteilung darin sind.

Mit unserem Wissen darüber wie Photonen durch Massen in ihrer Ausbreitungsrichtung geändert werden, können wir eine einfache Herleitung machen.

Der Effekt ist im Groben der gleiche Effekt wie der einer Lupe. Die Lichtstrahlen werden von dem bauchigen Linsenkörper (konvexe Krümmung) sowohl gesammelt, als auch vergrößert.

Das gleiche passiert bei der Linsung der Galaxie in Sichtlinie. Die „bauchige“ Krümmung der linsenden Galaxie hat zum Einen den Effekt, dass die Lichtstrahlen zum Objekt hin gebrochen und damit der Verstärkungs- bzw. Vergrößerungseffekt verursacht wird.

Aber auch die Shapiroverzögerung wird hier beobachtet. Die Lichtstrahlen werden so inhomogen gebrochen, dass es sowohl Mehrfachbilder gibt, als auch eine Laufzeitänderung verursacht wird.

Bei der sogenannten Refsdal Supernova, wurde dieser Effekt vorhergesagt und beobachtet. Die Supernova war in einem Mehrfachbild der Galaxie noch nicht zu sehen. Nach Berechnung sehr kompetenter Physiker, konnten sie das kleine Aufflackern der Supernova in den anderen Galaxiebildern ca. 1 Jahr im Voraus vorhersagen und wurden bestätigt. Eine beeindruckende Vorhersage.

Gravitation

Nun kommen wir zur eigentlichen Gravitation zwischen Massen. Wir haben erstmal die Wirkung auf masselose maximal bewegte Teilchen betrachtet, da ich das zugänglicher empfunden habe und man so besser die wahre Natur der Krümmung herausarbeiten konnte.

Leider sind auch bei der Gravitation durch Zeichnungen und Analogien zur Gravitation mit gedehnten Gummimatten stark in den Köpfen verwurzelt.

Die bekanntesten Abbildungen werden populärwissenschaftlich als ein 2 dimensionaler Schnitt gezeigt, der dann eine Dehnung in die 3 Raumdimension erfährt. Das mag als grobe Erklärung herhalten können, wurde in meinen Augen aber so sehr auf die Spitze getrieben, dass nun jeder denkt, der Raum sähe wirklich so aus.

Das ist bedauerlich, da es falsch ist. Wenn wir uns einen 3D-Raum vorstellen, aus dem unser Universum ja aufgebaut ist, müsste man sich analog zum obigen Bild vorstellen, dass der Raum nun in die 4. Raumdimension gedehnt würde. Was natürlich Quatsch ist, in einer 4 dimensionalen Raumzeit bestehend aus 3 Raumdimensionen und 1 Zeitdimension, haben wir keine 4. Raumdimension die wir zur Erklärung hernehmen können.

Deswegen sind diese Bilder am besten komplett zu verbannen, da sie einen falschen Eindruck der wirklichen Wirkweise der Gravitation vermitteln.

Natürlich ist es einfacher sich einen Trichter vorzustellen, in den alles hineinfällt. Das ist aber eine komplett falsche Vorstellung und leider wirklich irreführend.

Die Realität ist eine andere. Wir haben oben gesehen, dass eine Raumstauchung vorliegen muss um Massen herum, damit das Verhältnis von Zeit und Raum in der Raumzeit gewahrt bleibt.

Wir stellen uns einen großen 3 dimensionalen Raum in einer durchsichtigen Box vor, in der wir ein Objekt platzieren. Nehmen wir die Erde.
Das Volumen der Box stellen wir uns als eine flache und ungekrümmte Raumzeit vor.

Sobald wir die Erde dort platzieren, wissen wir, dass sich die Raumzeit krümmt, die Zeit wird zur Erdoberfläche hin dilatiert, geht also langsamer, und der Raum wird gestaucht, bzw. die Längen kontrahiert.

Dies geschieht bei einer perfekten Kugel symmetrisch in alle Richtungen.

Durch die Symmetrie passiert also nichts mit der Erde, denn sie befindet sich in einem perfekten Gleichgewicht.

Nun setzen wir links von der Erde die Sonne in diese Box ein. Auch die Sonne verdrängt entsprechend ihres R_s die Raumzeit und krümmt sie im selben Maße. Die Krümmung der Raumzeit erreicht die Erde bei realistischen Verhältnissen mit LG, also in ca. 8 Minuten.

Was passiert jetzt?

Nach Newton ziehen sich Massen mit einer Kraft an. Diese Vorstellung ist falsch und ungenau, wird als Näherung aber nach wie vor genutzt.

In der ART hingegen verursacht die Raumzeitkrümmung eine Störung der flachen Raumzeit, die auf die Erde wirkt.

Eins der wichtigsten Naturgesetze ist das Ausgleichsbestreben der Natur. Es wird versucht Potentialunterschiede zu beseitigen und ein Gleichgewicht zu erreichen.

Es gibt auch das Prinzip der minimalen Wirkung, in der beobachtet wurde, dass sich alle Systeme nach diesem Prinzip verhalten. Gerne auch als Weg des geringsten Widerstandes gedeutet.

Ebenso gibt es das Prinzip der maximalen Eigenzeit in der Relativitätstheorie.

Alle diese fundamentalen Gesetze und Prinzipien der Natur können auch zur Beschreibung der Gravitation genutzt werden.

Die Natur ist immer um Ausgleich des entstandenen Potentials bemüht. Auf der der Sonne zugewandten Seite vergeht Zeit langsamer und die Strecken sind verkürzt. Nach der maximalen Eigenzeit ist es so, dass die Seite auf der die Erde eine Zeitdilatation erfährt eine Attraktion bedeutet. Sie „möchte“ zu dem Bereich, in der die Zeit langsamer läuft, das gleichbedeutend mit einer Maximierung der Eigenzeit ist. Wir wissen aber auch, dass der Raum gestaucht ist, was bedeutet, dass aufgrund des Prinzips der minimalen Wirkung, der schnellste Weg oder der Weg mit dem geringsten Widerstand gewählt wird.

Um also wieder ein Gleichgewichtszustand zu erreichen, muss die Erde sich in Richtung der Sonne bewegen.

Wie geht's weiter?

Die ART baut auf das von Einstein gefundene Äquivalenzprinzip von Gravitation zur Beschleunigung auf. Die Gravitation wirkt exakt wie eine Beschleunigung. Das Gravitationsfeld wird auch häufig Beschleunigungsfeld genannt, da Objekte hier eine Beschleunigung erfahren.

Wie kommt dieser Effekt zustande?

Die Erde setzt sich kräftefrei in Bewegung um wieder einen natürlichen Gleichgewichtszustand zu erreichen.

Gucken wir uns alle paar Meter die Verhältnisse vor Ort an, so erkennen wir, dass trotz der Bewegung, sich der Potentialunterschied zwischen zugewandter und abgewandter Seite der Erde vergrößert, das führt zu einer noch schnelleren Bewegung.

Führt man das weiter, erkennt man, dass die Geschwindigkeit immer größer und der Potentialunterschied ebenfalls immer größer wird, was eben genau einer Beschleunigung entspricht.

Wichtig zu beachten hierbei ist, dass nicht die Masse oder die Größe der Erde dabei entscheidend ist. Jedes Objekt, egal welcher Größe oder Masse wird gleichermaßen beschleunigt.

Im luftleeren Raum, dem Vakuum fallen alle Objekte gleich schnell, unabhängig von ihrem Gewicht. Wurde auf dem Mond gemacht, wo eine Feder exakt gleichzeitig mit einem Hammer auf der Mondoberfläche auftraf.

Das ist erstmal konterintuitiv, wird aber anhand des schwachen Äquivalenzprinzips erklärt.

Jede Masse hat eine Trägheit gegen eine Bewegung, entsprechend ihrer Masse. Eine größere (schwere) Masse wird also in Wahrheit tatsächlich stärker „angezogen“, aber ihre Trägheit gegenüber Bewegung ist in exakt derselben Größe.

Diese exakte Aufhebung von Trägheit und Impuls, führt dazu, dass alle Objekte gleichermaßen beschleunigt werden.

Die Trägheit einer Masse ist wie bekannt, von der Masse abhängig, die wiederum für die Verdrängung der Raumzeit zuständig ist.

Das bedeutet, sowohl die gravitative Wirkung, als auch die Trägheit der Masse ist durch denselben Effekt der Verdrängung zu erklären.

Eine größere Verdrängung der Raumzeit, führt nicht nur zu einer größeren Krümmung, sondern auch zu einer Fixierung innerhalb der Raumzeit durch den Gegendruck der Raumzeit auf die Masse.

Es ist in diesem Sinne als eine Gegenkraft zu sehen, die die Raumzeit bei Verdrängung auf die Massen ausübt, die sie verdrängen. Das bisherige Rätsel der Trägheit, also der trägen und der schweren Masse, hat somit eine plausible Erklärung gefunden.

-Fuad Shalabi